

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 @ferteach_uz
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Sportdagi innovatsion texnologiyalar: zamonaviy yechimlar va sport industriyasini rivojlantirishga ta'siri

Arabboyev Xurshidbek Xusniddinovich¹, Qahhorov Sardorbek Abror o'g'li²

¹Farg'ona davlat texnika universiteti, Pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent v.b.

²Farg'ona davlat texnika universiteti, 667-24 guruh Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi
e-mail: sardorbekkahharov792@gmail.com

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Maqola O'zbekiston sport industriyasiga innovatsion texnologiyalarning ta'sirini tahlil qiladi, jumladan, virtual haqiqat (VR), biometriya va ma'lumotlarni tahlil qilish. Ularning qo'llanilishi, iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirlari, shuningdek, 2024-yilda o'tkazilgan FIFA Futzal bo'yicha Jahon Chempionati misolida rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, sport, O'zbekiston, virtual haqiqat, biometriya, ma'lumotlarni tahlil qilish, Futzal bo'yicha Jahon Chempionati, sport industriyasi

Инновационные технологии в спорте: современные решения и их влияние на развитие спортивной индустрии

Араббоев Хуршидбек Хусниддинович¹, Каххоров Сардорбек Аброр оглы²

¹Ферганский государственный технический университет, доктор философии по педагогическим наукам, и.о. доцент.

²Ферганский государственный технический университет, студент гр. 667-24, Экономика
e-mail: sardorbekkahharov792@gmail.com

Аннотация: Статья анализирует влияние инновационных технологий на спортивную индустрию Узбекистана, включая VR, биометрию и аналитику данных. Рассматриваются их применение, экономические и социальные эффекты, а также перспективы развития, с акцентом на Чемпионат мира по футболу FIFA 2024.

Ключевые слова: инновационные технологии, спорт, Узбекистан, виртуальная реальность, биометрия, аналитика данных, Чемпионат мира по футболу, спортивная индустрия.

Innovative technologies in sports: modern solutions and their impact on the development of the sports industry

Arabboev Khurshidbek Khusniddinovich¹, Kahhorov Sardorbek Abror oglu²

¹Fergana State Technical University, PhD in Pedagogical Sciences, Acting Associate Professor.

²Fergana State Technical University, student of group 667-24, Economics

Abstract: The article analyzes the impact of innovative technologies on Uzbekistan's sports industry, including virtual reality (VR), biometrics, and data analytics. It examines their applications, economic and social effects, and development prospects, with a focus on the FIFA Futsal World Cup 2024.

Keywords: innovative technologies, sports, Uzbekistan, virtual reality, biometrics, data analytics, FIFA Futsal World Cup, sports industry

Zamonaviy texnologiyalar sportni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, ular mashg'ulotlar samaradorligini oshirish, jarohatlar xavfini kamaytirish va tomoshabinlar uchun ko'ngilocharlikni yaxshilash kabi vazifalarni hal qiladi. O'zbekistonda sport davlat siyosatining muhim qismi bo'lib, texnologiyalar yoshlarni sog'lom turmush tarziga jalb qilish va xalqaro maydonda raqobatbardoshlikni oshirish vositasiga aylanmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi saytida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra (O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi) [4], mamlakat sport infratuzilmasini faol rivojlantirmoqda, bu esa innovatsiyalarni joriy qilish uchun asos yaratadi.

Asosiy muammolar orasida mashg'ulot jarayonlarini modernizatsiya qilish zarurati, sportchilar xavfsizligini ta'minlash va keng omma qiziqishini sport tadbirlariga jalb qilish kiradi. Virtual haqiqat (VR), biometriya va ma'lumotlarni tahlil qilish kabi texnologiyalar bu muammolarni hal qilish uchun yechimlar taklif qiladi, ammo O'zbekistonda ularni joriy qilish hali dastlabki bosqichda.

Sportdagi zamonaviy texnologiyalar turlari

Sportdagi zamonaviy texnologiyalar keng ko'lamli innovatsiyalarni qamrab oladi, ularning har biri o'ziga xos qo'llanilishga ega:

Virtual haqiqat (VR) va to'ldirilgan haqiqat (AR): Sportchilar haqiqiy musobaqalarni taqlid qiluvchi immersiv mashg'ulot muhitida mashq qilishlari uchun ishlatiladi. Masalan, VR tennis o'yinchilariga virtual raqiblar bilan zarba mashqlarini bajarishda yordam beradi. O'zbekistonda EON Reality kabi kompaniyalar 10 000 ta moslashtirilgan VR va AR kurslarini kengaytirishni e'lon qilgan, bu sport dasturlarini ham o'z ichiga olishi mumkin (EON Reality Unveils Groundbreaking Expansion into

Uzbekistan) [2]. Garchi sportda aniq misollar hali kam bo'lsa-da, salohiyat aniq ko'rinadi.

Biometrik texnologiyalar: Fitnes-trekerlar kabi qurilmalar yurak urish tezligi, qondagi kislorod darajasi va boshqa ko'rsatkichlarni kuzatib, charchoq va jarohatlarni oldini oladi. O'zbekistonda bunday texnologiyalar, ayniqsa, Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik uchun mashg'ulot dasturlariga integratsiyalashishi mumkin.

Sun'iy intellekt (AI) va ma'lumotlarni tahlil qilish: AI katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, natijalarni bashorat qilish va strategiyalarni optimallashtirishda yordam beradi. Masalan, futbolda AI o'yinchilarning harakatlarini tahlil qilib, taktikani yaxshilaydi. O'zbekistonda IT sohasining o'sishi, Euronews maqolasida ta'kidlanganidek (Uzbekistan's tech boom: How ICT innovation is driving economic growth), bunday ishlanmalar uchun zamin yaratmoqda.

O'zbekiston sportida bu texnologiyalarni qo'llash bo'yicha aniq misollar kam bo'lsa-da, 2024-yilda o'tkazilgan FIFA Futzal bo'yicha Jahon Chempionati kabi yirik tadbirlar mamlakatning ularni joriy qilishga tayyorligini ko'rsatadi [1].

Texnologiyalarning sportchilar tayyorgarligi va natijalariga ta'siri

Texnologiyalar sportchilar tayyorgarligini sezilarli darajada o'zgartirib, uni yanada samarali va shaxsiylashtirilgan qilmoqda. Masalan, biometrik qurilmalar murabbiylarga sportchilarning jismoniy holatini real vaqtda kuzatish imkonini beradi va individual mashg'ulot dasturlarini yaratishga yordam beradi. VR texnologiyalari yuqori muvofiqlashtirishni talab qiladigan sport turlari, masalan, gimnastika yoki boks uchun real sharoitlarga yaqin mashg'ulotlar o'tkazish imkonini beradi.

O'zbekistonda, mamlakat Osiyo o'yinlari va Olimpiya o'yinlari kabi xalqaro musobaqalarda faol ishtirok etar ekan [3], texnologiyalar sportchilar natijalarini oshirishga yordam berishi mumkin. Masalan, 2024-yilda FIFA Futzal bo'yicha Jahon Chempionati ishtiroki mamlakatning zamonaviy texnologiyalarni ishlatib [1], tadbirlarni tashkil qilish qobiliyatini ko'rsatdi, bu mashg'ulot jarayonlariga texnologiyalarni joriy qilishni rag'batlantirishi mumkin. Ammo O'zbekiston sport maktablarida VR yoki biometriya qo'llanilishi haqida aniq ma'lumotlar hali kam, bu esa kelajakda rivojlanish uchun katta salohiyat borligini ko'rsatadi.

Tomosha qilish va sport tahlilidagi innovatsiyalar

Texnologiyalar sportning ko'ngilochar tomonini ham o'zgartirib, uni tomoshabinlar uchun yanada jozibador qilmoqda. 2024-yilda O'zbekistonda o'tkazilgan FIFA Futzal bo'yicha Jahon Chempionati davomida FIFA o'yin tahlili uchun o'z ma'lumot yig'ish jarayonidan foydalandi, bu avvalgi turnirlar bilan statistikasi solishtirish imkonini berdi (Understanding FIFA Futsal World Cup 2024 in five key observations). Bu ko'rsatkichlar orasida nishonga urinishlar soni, "uchuvchi

darvozabon” strategiyasidan foydalanish va hujum fazasidagi gollar kiradi, bu murabbiylar va tomoshabinlar uchun tahlilni yaxshiladi [1].

Bundan tashqari, xokkey uchun qurilgan Humo Ice Dome kabi zamonaviy stadionlar yuqori tezlikdagi Wi-Fi va interaktiv ilovalar kabi texnologiyalar bilan jihozlanishi mumkin, bu tomoshabinlar tajribasini yaxshilaydi. VR va AR shuningdek, stadion bo‘ylab virtual sayohatlar yoki turli rakurslardan jonli translyatsiyalar yaratish uchun ishlatilishi mumkin, bu sportni, ayniqsa, tadbirlarni shaxsan tomosha qilish imkoni bo‘lmagan hududlardagi muxlislar uchun yanada ochiq qiladi.

Sportga texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’siri

Sportga texnologiyalarni joriy qilish muhim iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlarga ega. Iqtisodiy jihatdan, bu sport bilan bog‘liq IT sohasida yangi ish o‘rinlari yaratilishiga yordam beradi va sport industriyasiga investitsiyalarni jalb qiladi. Masalan, Euronews maqolasida ta’kidlanganidek, O‘zbekistonda IT-parkning o‘sishi mamlakatni innovatsiyalar bo‘yicha mintaqaviy yetakchiga aylantirmoqda, bu sport texnologiyalarini rivojlantirishni ham o‘z ichiga olishi mumkin (Uzbekistan’s tech boom: How ICT innovation is driving economic growth).

Ijtimoiy jihatdan, texnologiyalar sportni kengroq auditoriya uchun ochiq va qiziqarli qilib, aholining jismoniy faollik darajasini oshirishga yordam beradi. O‘zbekistonda, hukumat sportni faol qo‘llab-quvvatlayotgan joyda, hukumat saytida ko‘rsatilganidek (Gov - National Sport) [5], texnologiyalarni joriy qilish, ayniqsa, ta’lim dasturlari va raqamli platformalar orqali yoshlar qiziqishini rag‘batlantirishi mumkin.

Sport texnologiyalarini rivojlantirishdagi muammolar va istiqbollar

Foydalariga qaramay, sportga texnologiyalarni joriy qilish muammolar bilan birga keladi. O‘zbekistonda, boshqa mamlakatlarda bo‘lgani kabi, sport texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy qilishda malakali mutaxassislar yetishmasligi bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, VR tizimlari yoki biometrik sensorlar kabi uskunalar sotib olish va xodimlarni o‘qitish uchun katta moliyaviy resurslar talab qilinadi.

Biroq, rivojlanish istiqbollari umidbaxsh ko‘rinadi. IT sohasining o‘sishi, FIFA Futzal bo‘yicha Jahon Chempionati kabi yirik sport tadbirlarining o‘tkazilishi va Ilg‘or Texnologiyalar Markazi kabi tashabbuslar (The Center for Advanced Technologies is being created in Uzbekistan) innovatsiyalarni joriy qilish uchun qulay sharoitlar yaratadi. Kelajakda sun’iy intellektdan virtual murabbiylar yaratish va sport tadbirlarini suratga olish uchun dronlardan foydalanishni integratsiyalash kutilmoqda, bu O‘zbekistonda sportni yanada texnologik va raqobatbardosh qiladi.

Xulosa

Innovatsion texnologiyalar sport industriyasini rivojlantirishda tobora muhim rol o'ynamoqda va O'zbekiston, ayniqsa [6], 2024-yilda FIFA Futzal bo'yicha Jahon Chempionati kabi yirik xalqaro tadbirlar orqali ularni joriy qilishga tayyorligini ko'rsatmoqda. Garchi sportda texnologiyalarni qo'llash bo'yicha aniq misollar hali kam bo'lsa-da, IT sohasining o'sishi va sportni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi yuqori salohiyatni ko'rsatadi. Kelajakda texnologiyalar sportchilar tayyorgarligini sezilarli darajada oshirishi, ko'ngilocharlikni yaxshilashi va mamlakatda sportning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini mustahkamlashi mumkin.

Jadval: 2024-yil FIFA Futzal bo'yicha Jahon Chempionati asosiy ko'rsatkichlari [1]

Quyida O'zbekistonda texnologiyalardan foydalanishni ko'rsatuvchi, FIFA tomonidan o'yin tahlili uchun yig'ilgan ma'lumotlar bilan jadval keltirilgan:

Kuzatuv	2024 yil qiymati	2021 yil qiymati	O'zgarish
Nishonga urinishlar	4,215	4.138	+19%
Urilgan gollar	362	-	+20.7% (2021 bilan solishtirganda)
“Uchuvchi darvozabon”dan foydalanish	-	-	+74,5%
“Uchuvchi darvozabon” gollar	5,9%	1%	-
Pauer-pley gollar	4.2%	7.6%	-3.4%
Pauer-pleyda yo'qotishlar	6,5%	7,6%	-1,1%
Past blok/press vaqti	-	-	+15,2%
Hujum fazasidagi gollar	30,9%	20,6%	+10,3%
Birinchi teginish bilan gollar	40,9%	32,9%	+8%
Standartlardan gollar	50,7%	41%	+9,7%
Standartlardan gollar ulushi	22,4	33,2%	-10,8%

Ushbu jadval texnologiyalar o'yinni tahlil qilishda qanday yordam berganini ko'rsatadi, bu esa sportga innovatsiyalarni integratsiya qilish yo'lida O'zbekiston uchun muhim qadamdir. Jadvaldagi barcha ma'lumotlar FIFAning 2024-yilgi futzal bo'yicha jahon chempionati bo'yicha Texnik guruh hisoboti asosida keltirilgan. Ba'zi ko'rsatkichlar hisobotdagi ma'lumotlarga asoslanib hisoblab chiqilgan bo'lib, rasmiy veb-saytda ochiq shaklda mavjud bo'lmasligi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Understanding FIFA Futsal World Cup 2024 in five key observations <https://www.fifatrainingcentre.com/en/game/tournaments/ffwc/2024/understanding-fifa-futsal-world-cup-2024-in-5-key-observations.php>
2. EON Reality Unveils Groundbreaking Expansion into Uzbekistan <https://eonreality.com/eon-reality-unveils-groundbreaking-expansion-into-uzbekistan-introducing-10000-tailored-vr-and-ar-courses-and-pioneering-the-nations-first-spatial-ai-center/>
3. Uzbekistan's tech boom: How ICT innovation is driving economic growth <https://www.euronews.com/business/2025/04/29/uzbekistans-tech-boom-how-ict-innovation-is-driving-economic-growth>
4. Ministry of Sports of the Republic of Uzbekistan <https://gov.uz/en/sport>
5. Gov - National Sport https://gov.uz/en/pages/national_sport
6. The Center for Advanced Technologies is being created in Uzbekistan <https://www.uzdaily.uz/en/the-center-for-advanced-technologies-is-being-created-in-uzbekistan/>

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
